

**UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR AGAMA HINDU
KURIKULUM 2013 DENGAN MENERAPKAN METODE DISKUSI
KELOMPOK PADA SISWA KELAS IV SEMESTER I
SD NEGERI 8 PEGUYANGAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

OLEH :

**NI WAYAN DASI SURYANTINI
SD NEGERI 8 PEGUYANGAN**

ABSTRAK

This research is classroom action research. This research was carried out in Peguyangan State Elementary School 8 especially in Class IV of the 2016/2017 semester I semester, the ability of students for Hindu subjects had not yet reached the KKM, which was 78.

The purpose of writing this class action research is to optimize the learning outcomes of Hindu Religion Class IV students in the first semester of SD Negeri 8 Peguyangan 2016/2017 school year by applying the discussion method through group guidance. The data collection method is a learning achievement test. The data analysis method is descriptive

As for the results that have been obtained can be conveyed that: the classical average initial test 71.33 with the percentage of completeness just reached 71.11%, Then performed the first cycle of the classical average value reached 75.55 with the percentage of completeness learning reached 77.77%, the action continued into the second cycle the classical average reaches 80.66 with the percentage of completeness reaching 100%.

Thus it can be concluded that the application of the method of discussion through group guidance can improve learning achievement of the Hindu Curriculum 2013 Curriculum Class IV students of the first semester of SD Negeri 8 Peguyangan 2016/2017 Academic Year.

Kata kunci : group discussion method, learning achievement

PENDAHULUAN

Dalam buku psikologi pendidikan menjelaskan bahwa inti kegiatan pendidikan adalah proses belajar dan pembelajaran. Belajar dapat berlangsung secara Internal terhadap semua pengalaman belajar dan dapat berlangsung melalui pengalaman yang dirancang guru (Tim Dosen,

2010). Guru merupakan faktor terpenting dalam pendidikan. Gurulah yang menjadi pemegang kendali berhasil atau tidaknya suatu proses belajar-mengajar. Untuk itulah, sebagai pengajar guru hendaknya dapat menerapkan model atau metode pengajaran yang bervariasi dan sesuai bagi siswanya.

Perbaikan mutu pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan perbaikan sistem belajar dan pembelajarannya. Mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah menyebabkan negara Indonesia saat ini masih belum bisa menjadi suatu negara yang maju dan sejahtera. Untuk itu perlu adanya perbaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan di negara ini. Dari keseluruhan perangkat tenaga penggerak sektor pendidikan, Guru merupakan tenaga pelaksana yang sangat menentukan.

Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan sketsa ideal tentang proses pelaksanaan pembelajaran yang semestinya berlangsung di sekolah. Jika sketsa tersebut berjalan bersinergi maka harapan yang telah ditetapkan tentu akan dapat diwujudkan dengan baik. Namun kenyataan yang ada di lapangan dalam Saintifik nilai siswa Kelas IV SD Negeri 8 Peguyangan pada semester I Tahun Pelajaran 2016/2017 baru mencapai rata-rata 71.33. Hal ini menjadi masalah yang harus segera ditangani karena masih sangat jauh dari tuntutan KKM yaitu 78, jika tidak ingin mengganggu kelancaran proses pembelajaran bagi peserta didik selanjutnya. Sehubungan dengan hal itu, maka guru harus mengupayakan cara untuk bisa mengatasinya. Untuk itu dipilihlah metode diskusi melalui bimbingan kelompok untuk mengatasinya. Mengingat hal di atas adalah masalah yang harus dibenahi maka penelitian ini perlu segera diupayakan.

Rumusan Masalah : Apakah Penerapan Metode Diskusi melalui Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Agama Hindu Kurikulum 2013 pada

Siswa Kelas IV Semester I SD Negeri 8 Peguyangan Tahun Pelajaran 2016/2017?

Setiap kegiatan sudah pasti memiliki sebuah tujuan, begitu juga dengan penelitian ini tujuannya adalah : untuk meningkatkan prestasi belajar Agama Hindu Kurikulum 2013 dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi melalui bimbingan kelompok Siswa Kelas IV Semester I SD Negeri 8 Peguyangan Tahun pelajaran 2016/2017.

Metode diskusi merupakan metode atau cara yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kerjasama antarsiswa, saling membantu, saling pengertian antara mereka dengan memberi suatu masalah untuk didiskusikan. Dalam kegiatan tersebut mereka dapat saling tukar pengalaman, saling tukar informasi, sehingga semua siswa dapat aktif dalam belajar. Paizaluddin dan Ermalinda (2012: 215) menjelaskan bahwa metode diskusi merupakan cara penyajian pelajaran dimana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama.

Sedangkan H. Martinis Yamin (2013: 156) menjelaskan bahwa metode diskusi merupakan interaksi antara peserta didik dan peserta didik atau peserta didik dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Selanjutnya dijelaskan bahwa metode ini digunakan apabila: a) disediakan bahan, topik atau masalah yang akan didiskusikan, b) disebutkan pokok-pokok masalah yang akan didiskusikan, c) ada penguatan agar peserta didik menjelaskan, menganalisis,

meringkaskan, d) guru membimbing diskusi, tidak menceramahkan, e) guru harus sabar terhadap kelompok yang lamban dalam mendiskusikan sesuatu, f) guru harus waspada terhadap kelompok yang kebingungan atau berjalan dengan tidak menentu, g) guru harus melatih peserta didik agar menghargai pendapat orang lain. Sedangkan kelemahan metode diskusi adalah: a) menyita waktu lama, b) mempersyaratkan peserta didik memiliki latar belakang yang cukup tentang topik atau masalah yang didiskusikan, c) metode ini tidak dapat digunakan pada tahap awal proses belajar bila peserta didik baru diperkenalkan kepada bahan pembelajaran baru, d) apatis bagi peserta didik yang tidak terbiasa berbicara dalam forum.

Dalam kegiatan diskusi, guru harus giat mengontrol para siswa yang bermain-main. Apabila itu terjadi maka hanya siswa yang mampu saja menguasai kegiatan tersebut, yang lain yang sudah terbiasa berdiam diri akan terus diam dan hanya mengandalkan temannya saja. Mereka tidak akan ikut memecahkan masalah dan juga tidak ikut mengambil keputusan.

Prestasi belajar mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi anak didik, pendidik, orang tua/wali murid dan sekolah, karena nilai atau angka yang diberikan merupakan manifestasi dari prestasi belajar siswa dan berguna dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap siswa yang bersangkutan maupun sekolah. Prestasi belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diukur, berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dicapai siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Djamarah (1994:23) mendefinisikan prestasi belajar sebagai hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kalau perubahan tingkah laku adalah tujuan yang mau dicapai dari aktivitas belajar, maka perubahan tingkah laku itulah salah satu indikator yang dijadikan pedoman untuk mengetahui kemajuan individu dalam segala hal yang diperolehnya di sekolah. Dengan kata lain prestasi belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar atau setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dengan mengkaji hal tersebut di atas, maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar menurut Purwanto (2000: 102) antara lain: (1) faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang dapat disebut faktor individual, seperti kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi, (2) faktor yang ada diluar individu yang disebut faktor sosial., seperti faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. Dalam penelitian ini factor ke 2 yaitu factor yang dari luar seperti guru dan cara mengajarnya yang akan menentukan prestasi belajar siswa. Guru dalam hal ini adalah kemampuan atau kompetensi guru, pendidikan dan lain-lain. Cara mengajarnya itu merupakan factor kebiasaan guru itu atau pembawaan

guru itu dalam memberikan pelajaran. Juga dikatakan oleh Slamet (2003: 54-70) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstem.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibicarakan bahwa prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidikan tentang kemajuan prestasi siswa setelah melakukan aktivitas belajar. Ini berarti prestasi belajar tidak akan bisa diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar siswa. Fungsi prestasi belajar bukan saja untuk mengetahui sejauh mana kemajuan siswa setelah menyelesaikan suatu aktivitas, tetapi yang lebih penting adalah sebagai alat untuk memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar, baik secara individu maupun kelompok. Dalam pembahasan ini akan dibicarakan mengenai prestasi belajar sebagai hasil penilaian dan pada pembahasan berikutnya akan dibicarakan pula prestasi belajar sebagai alat motivasi. Prestasi belajar sebagai hasil penilaian sudah dipahami. Namun demikian untuk mendapatkan pemahaman, perlu juga diketahui, bahwa penilaian adalah sebagai aktivitas dalam menentukan rendahnya prestasi belajar itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan belajar yang berbentuk angka sebagai simbol dari ketuntasan belajar bidang studi sejarah. Prestasi belajar ini sangat dipengaruhi oleh faktor luar yaitu guru dan metode. Hal inilah yang menjadi titik perhatian peneliti di lapangan.

Terkait dengan penelitian ini, untuk mengukur prestasi belajar Agama Hindu digunakan tes hasil belajar berbentuk tes essay dengan mengacu pada materi pelajaran Agama Hindu pada Kurikulum 2013 yang berlaku di sekolah ini.

Hipotesis atau jawaban sementara pada penelitian ini adalah : Apabila langkah-langkah Metode Diskusi melalui bimbingan kelompok diterapkan secara maksimal maka prestasi belajar Agama Hindu Kurikulum 2013 siswa Kelas IV SD Negeri 8 Peguyangan akan meningkat dan mencapai atau melebihi nilai KKM yang ditentukan.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Seperti yang telah direncanakan, Sekolah tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di SD Negeri 8 Peguyangan, yang berlokasi di Jalan Sentanu No. 24 Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan suasana sekolah yang aman dan siswa belajar dengan tenang.

Rancangan Penelitian

Untuk penelitian ini penulis memilih rancangan penelitian tindakan yang disampaikan oleh menurut (Arikunto, Suharsimi, 2007) adalah seperti gambar berikut

Gambar: 01 Alur Penelitian Tindakan Kelas (dalam Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2007: 74)

Penelitian tindakan kelas ini memilih subyek penelitian di Kelas yang diampunya, yaitu siswa yang beragama Hindu di Kelas IV SD Negeri 8 Peguyangan yang berjumlah 45 orang. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah peningkatan prestasi belajar siswa Kelas IV SD Negeri 8 Peguyangan, Tahun pelajaran 2016/2017, setelah diterapkan metode diskusi melalui bimbingan kelompok pada proses pembelajaran Agama Hindu Kurikulum 2013.

Sesuai dengan jadwal penelitian yang telah direncanakan, pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk semester I tahun pelajaran 2016/2017 ini dimulai dari bulan Juli 2016 sampai dengan Nopember 2016.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes prestasi belajar dan observasi.

Metode analisis data adalah metode deskriptif. Untuk data kuantitatif dianalisis dengan mencari nilai rata-rata, prosentase ke dan menyajikan dalam bentuk

Dalam penelitian ini diusulkan tingkat keberhasilan per siklus yaitu untuk prestasi belajar diharapkan pada siklus I nilai 75 dan pada siklus II nilai rata-rata 80 dengan prosentase ketuntasan 90-100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, dipaparkan data yang diperoleh penelitian tindakan ini secara

berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri 8 Peguyangan. Alasan penelitian ini dilakukan adalah karena rendahnya nilai siswa Kelas IV pada pelajaran Agama Hindu kurikulum 2013, dimana nilai rata-rata klasikal baru mencapai 71.33 dan prosentase ketuntasan mencapai 71.11%, sehingga dapat dikategorikan belum tuntas dan belum mencapai tuntutan KKM untuk pelajaran Agama Hindu di Kelas IV adalah 78, dengan alasan itu penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, seperti berikut.

Siklus I

Rencana Tindakan I

Hasil yang didapat dari kegiatan perencanaan meliputi:

- 1) Menentukan siswa atau kelas yang akan dijadikan tempat penelitian dengan mengacu pada prestasi belajar Agama Hindu yang belum memenuhi KKM (78).
- 2) Melakukan analisis karakteristik siswa yang telah dijadikan subjek penelitian dan mengkaji secara seksama kendala dan alternatif tindakan yang dapat digunakan untuk mengatasinya.

- 6) Mengecek kekurangan-kekurangan sebelumnya seperti model pembelajaran.
- 7) Menyusun rencana dalam mengatasi masalah yang ada

Observasi/Pengamatan Siklus I

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan pertama ini, masih diperlukan adanya perbaikan pada proses pembelajaran. Perbaikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama meningkatkan prestasi belajar siswa. Dari pencatatan yang dilakukan kendala yang masih ditemukan pada siklus I, antara lain ;

1. Siswa masih ada yang lebih suka untuk berpikir sendiri kurang tertarik untuk berbagi ide, gagasan atau pendapat dengan temannya. Sebagian siswa belum terbiasa dengan kondisi belajar menggunakan Pendekatan tematik walaupun tidak semua siswa. Siswa belum terbiasa diberikan masalah diawal pembelajaran dan merasa canggung untuk belajar dengan berkelompok.
2. Memberi bimbingan pada kelompok yang lambat dalam menyelesaikan tugasnya sehingga dapat memanfaatkan waktu dengan efisien.
3. Masih perlu adanya media dan sumber belajar yang bervariasi untuk lebih menarik perhatian siswa dan menciptakan suasana yang interaktif.
4. Analisis kuantitatif prestasi belajar siswa siklus I

Dari hasil refleksi dapat dianalisis prestasi belajar siswa siklus I adalah dari 45 siswa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 75.55 dengan prosentase ketuntasan belajar 77.77% dan siswa yang diberi remedi

adalah 10 orang dan siswa yang tuntas adalah 35 orang. Hal ini membuktikan bahwa nilai siswa belum mencapai KKM dengan kategori belum tuntas.

Dengan demikian untuk mencapai nilai maksimal atau sesuai dengan KKM maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Hasil Penelitian Siklus II

Observasi/Pengamatan Siklus II

- (1) Memberi kesempatan pada siswa untuk menandatangani absen kehadiran ikut tes.
- (2) Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan jenis instrumen yang telah disusun sebelumnya dalam RPP Agama Hindu.
- (3) Semua tes yang telah dipersiapkan mengacu pada indikator dan kompetensi siswa yang ingin diukur.
- (4) Mengawasi pelaksanaan tes agar siswa tidak bekerjasama untuk memperoleh data yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- (5) Pada saat pelaksanaan tes di kelas, guru melakukan pengawasan secara seksama agar siswa tidak bekerjasama agar validitas hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan kedua ini, pembelajaran sudah menunjukkan adanya peningkatan, baik dari siswa yang belum tuntas menjadi tuntas, maupun yang tuntas juga lebih meningkat lagi. Hasil ini dikarenakan siswa sudah dapat melaksanakan metode diskusi melalui bimbingan kelompok dengan maksimal serta memahami

RPP Kurikulum 2013 walaupun belum maksimal.

Analisis kuantitatif prestasi belajar siswa siklus II

Dari hasil refleksi dapat dianalisis prestasi belajar siswa siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 45 siswa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 80,66 dengan prosentase ketuntasan belajar 100%. Hal ini membuktikan bahwa nilai siswa sudah mencapai KKM dengan kategori tuntas. Dengan demikian penelitian tindakan kelas ini dihentikan sampai pada siklus II.

Pembahasan

1. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus I

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan terhadap hasil pengamatan guru sejawat tentang pembelajaran Agama Hindu adalah: kelemahan-kelemahan yang ada, kelebihan-kelebihan, perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan, efektivitas waktu, keaktifan yang dilakukan, konstruksi, kontribusi, deskripsi fakta, pengecekan validitas internal dan validitas eksternal, identifikasi masalah, faktor-faktor yang berpengaruh, cara-cara untuk memecahkan masalah, pertimbangan-pertimbangan, perbandingan - perbandingan, komentar-komentar, tanggapan-tanggapan, tambahan pengalaman, summary, pendapat-pendapat, gambaran-gambaran, interpretasi / penafsiran-penafsiran, makna di belakang perbuatan, triangulasi, hubungan antaraspek, klasifikasi, standar-standar penetapan nilai, alasan-alasan penggunaan teknik tertentu, alasan penggunaan langkah-langkah tertentu, penggolongan-penggolongan, penggabungan -

penggabungan, tabulasi, pemakaian, kriteria-kriteria, kategorisasi, pengertian-pengertian, hubungan antar kategori.

Kelemahan yang disampaikan perlu diberikan analisis yaitu penggunaan waktu yang belum efektif, konstruksi, kontribusi siswa belum maksimal, fakta ini akan dijadikan acuan kebenaran data, validasi, internal yang diambil dari informan di pertanggung jawabkan, validitas eksternal berupa acuan hukum digunakan teori-teori yang mendukung dan reliabilitas data penelitian ini dapat penulis yakini karena hal itu merupakan ketepatan peneliti memilih informan, yaitu teman sejawat. Faktor-faktor yang berpengaruh belum maksimalnya Saintifik pada siklus I ini adalah karena peneliti baru satu kali mencoba model ini. Cara pemecahan masalahnya adalah penyiapan RPP yang lebih baik, lebih berkualitas. Hal-hal yang lain seperti komentar, tambahan pengalaman, gambaran-gambaran keberhasilan penelitian akan terlihat pada hasil siklus selanjutnya. Demikian sedikit hasil kualitatif atau kualitas dari pembelajaran dengan metode diskusi kelompok.

Hasil tes prestasi belajar yang merupakan tes isian membuat siswa untuk betul-betul dapat memahami apa yang sudah dipelajari. Nilai rata-rata siswa di siklus I sebesar 75,55 menunjukkan bahwa siswa telah menguasai materi yang diajarkan walaupun belum begitu sempurna. Hasil ini menunjukkan peningkatan kemampuan siswa menguasai pelajaran Agama Hindu Kurikulum 2013. Apabila dibandingkan dengan nilai awal siswa sesuai data yang sudah disampaikan dalam analisis sebelumnya.

Adapun kendala yang masih tersisa dan perlu dibahas adalah prestasi belajar yang dicapai pada siklus I ini belum memenuhi harapan atau belum sesuai mencapai tuntutan KKM mata pelajaran Agama Hindu Kurikulum 2013 di SD Negeri 8 Peguyangan yaitu 78. Oleh karenanya upaya perbaikan lebih lanjut masih perlu diupayakan sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk siklus selanjutnya.

2. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus II

Hasil yang diperoleh dari tes prestasi belajar di siklus II menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari rata-rata nilai siswa mencapai 80,66. Hasil ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran diskusi kelompok telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran.

Perbandingan nilai yang dapat disampaikan adalah nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang signifikan yaitu rata-rata nilai pada siklus I 75,55 prosentase ketuntasan 77,77% dan di siklus II naik menjadi 80,66 dengan prosentase ketuntasan mencapai 100% dengan kata lain dalam siklus II semua siswa yang beragama Hindu yang berjumlah 45 orang sudah mencapai nilai KKM bahkan lebih dari KKM. Kenaikan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena kenaikan nilai ini adalah dari upaya-upaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pembelajaran dan kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 8 Peguyangan.

PENUTUP

Dari uraian bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan metode diskusi melalui bimbingan kelompok terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar Agama Hindu Kurikulum 2013 siswa Kelas IV Semester I SD Negeri 8 Peguyangan Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan melihat rata-rata klasikal tes awal 71,33 dengan prosentase ketuntasan baru mencapai 71,11%, kemudian dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata klasikal mencapai 75,55 dengan prosentase ketuntasan belajar mencapai 77,77%, tindakan dilanjutkan ke siklus II nilai rata-rata klasikal mencapai 80,66 dengan prosentase ketuntasan mencapai 100%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar Agama Hindu kurikulum 2013 Siswa Kelas IV semester I SD Negeri 8 Peguyangan Tahun Pelajaran 2016/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2008. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen PMPTK.
- Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan*

Kompetensi Guru.
Surabaya: Usaha Nasional.

Johnson, David W. and Roger T. Johnson. 1984. *Cooperation in the Classroom.* Edina, Minnesota: A publication Interaction Book Company.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007. Jakarta: Depdiknas.

Purwanto, Ngalim. 1997. *Psikologi Pendidikan.* Bandung: Rosdakarya.

Puger, I Gusti Ngurah. 2004. *Belajar Saintifik.* Diklat Perkuliahan Mahasiswa Unipas.

Slamet. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.* Jakarta: Rineka Cipta.

Slavin, Robert E. 1995. *Cooperative Learning : Theory, Research, and Practice.* Boston: Allyn and Bacon.